

UMA LEITURA PANORÂMICA SOBRE O CÂNONE DE TEIXEIRA E GUEROULT: FILOSOFIAS BRASILEIRA E FRANCESA.

Beatriz LAPORTA¹

Resumo: Este texto, inspirado no tema do colóquio da APEB de 2024 (“Brasil & França: ciência e pensamento contemporâneos”), reflete sobre os comentários de Martial Gueroult e Lívio Teixeira acerca da filosofia de René Descartes, especialmente sobre as *Meditações Metafísicas*, a união alma-corpo e o projeto de sabedoria. O artigo contextualiza a influência da chamada “filosofia francesa de ultramar” na formação do departamento de filosofia da USP, por meio da “missão francesa”, destacando o predomínio do método estrutural de leitura histórica dos textos filosóficos. Embora ambos os comentadores sigam uma abordagem rigorosa, observa-se um reconhecimento assimétrico: Gueroult é amplamente estudado no Brasil e na França, enquanto Teixeira, cofundador do departamento de filosofia da USP, permanece pouco reconhecido, mesmo na França. O texto problematiza a força do cânone europeu na construção da disciplina filosófica, questionando por que a adoção do mesmo método não garante o mesmo reconhecimento a autores não europeus. Conclui-se que escapar da tradição estrutural ou segui-la cegamente não resolve as desigualdades impostas pelo cânone, sendo necessária uma reflexão crítica sobre a própria história da filosofia como disciplina.

Palavras-chaves: Descartes. Método estrutural. Cânone filosófico. Missão francesa. USP. Gueroult. Teixeira.

Résumé: Ce texte, inspiré par le thème du colloque de l’APEB de 2024 (« Brésil & France : science et pensée contemporaines »), propose une réflexion sur les commentaires de Martial Gueroult et Lívio Teixeira concernant la philosophie de René Descartes, en particulier sur les *Méditations métaphysiques*, l’union de l’âme et du corps, et le projet de sagesse. L’article contextualise l’influence de ce que l’on a appelé la « philosophie française d’outre-mer » dans la formation du département de philosophie de l’USP, à travers la « mission française », en soulignant la prédominance de la méthode structurale

¹Mestre em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP). Doutoranda em Filosofia pela Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1884997419752167>

de lecture historique des textes philosophiques. Bien que les deux commentateurs adoptent une approche rigoureuse, on observe une reconnaissance asymétrique : Gueroult est largement étudié au Brésil et en France, tandis que Teixeira, cofondateur du département de philosophie de l'USP, reste peu reconnu, même en France. Le texte interroge la force du canon européen dans la construction de la discipline philosophique, en demandant pourquoi l'adoption de la même méthode ne garantit pas la même reconnaissance aux auteurs non européens. Il conclut qu'échapper à la tradition structurale ou la suivre aveuglément ne résout pas les inégalités imposées par le canon, et qu'une réflexion critique sur l'histoire même de la philosophie comme discipline est nécessaire.

Mots-clés: Descartes. Méthode structurale. Canon philosophique. Mission française. USP. Gueroult. Teixeira.

A partir do tema proposto pelo colóquio da APEB em dezembro de 2024 para celebrar seus 40 anos de formação - "Brasil & França: ciência e pensamento contemporâneos" -, esse texto se propõe a expor algumas reflexões sobre os comentários de Martial Gueroult e Lívio Teixeira sobre a filosofia de René Descartes. Autores esses tão importantes para o debate cartesiano, sobretudo em relação às *Meditações Metafísicas* e a problemática da moral. E, mais especificamente, sobre as questões de união entre a alma e o corpo e o projeto de sabedoria.

Gueroult e Teixeira são filósofos e especialistas da teoria cartesiana. O primeiro, principal comentarista francês de filosofia moderna empregado na tradição brasileira, e o segundo, comentarista brasileiro que fez seus estudos na França, e juntamente com João Cruz Costa fundou o departamento de filosofia da Universidade de São Paulo. Ambos desenvolveram um estudo de peso sobre Descartes, filósofo francês canônico do séc XVII.

O foco será lembrar a discussão da tradição filosófica da USP ter se pautado, em seu início, no que foi definido como "filosofia francesa de ultramar", a partir da "missão francesa", e a posição da tão conhecida leitura estrutural e seu método rigoroso de análise. Com isso, o texto pretende pontuar brevemente alguns incômodos² sobre o cânone em filosofia, sem deixar de utilizar o espaço para agradecer mais uma vez à equipe organizadora da APEB, aos colegas que participaram da mesa na ocasião do evento, e ao público que fortaleceu o debate após as falas. Assim, mais do que retomar as minúcias das passagens teóricas, as diferenças e semelhanças dos comentários desses autores, mostra-se pertinente uma leitura panorâmica do que acompanha a relevância que esses textos adquiriram na história, com um olhar crítico.

² Minha motivação para contribuir para a discussão decorre de dois momentos pessoais vivenciados ao longo da minha trajetória de pesquisa. O primeiro ocorreu em 2012, ano que antecedeu o início dos meus estudos em Filosofia, quando me disseram que a Filosofia seria uma atividade exclusivamente masculina - questão de gênero que não irei tratar neste texto. O segundo teve lugar em 2020, durante meu estágio em Paris, já como mestranda, quando me disseram não entender "o que estava ali fazendo", pois a Filosofia seria algo reservado aos europeus.

Já faz muitos anos que me debruço sobre a filosofia cartesiana enquanto pesquisadora, e algo que sempre considerei curioso é como fui ensinada - no primeiro ano na graduação - a ler os autores através do método estrutural e, principalmente, no que cabe à Descartes, esse tipo de leitura histórica, dentro do ensino universitário, é quase imprescindível. No caso da filosofia cartesiana, em específico, isso se dá pelo fato de que o próprio Descartes escreve a respeito, indicando ao leitor como suas obras devem ser lidas. E isso, na tradição de estudo de História da Filosofia no Brasil, veio de uma tradição francesa, sobretudo através da fundação do departamento de filosofia da USP, no qual fiz meus estudos até o fim do mestrado.

Como sabemos, Descartes é um filósofo francês canônico do séc XVII, cuja presença na história da filosofia ocidental é indiscutível. Assim sendo, gostaria de colocar algumas perguntas sobre o espaço⁴ dado à leitura do comentador Gueroult na tradição cartesiana - principal comentador francês de filosofia moderna, empregado na tradição de ensino brasileira, mesmo que já considerado “datado” na França - para além da discussão de conteúdo filosófico.

Explico: não pretendo legitimar ou relativizar a pertinência de Gueroult para os estudos cartesianos⁵, mas verificar que ao mesmo tempo, em que Teixeira, comentador brasileiro de tamanha importância para os estudos da filosofia desse filósofo moderno - que fez seus estudos na França, e que juntamente com João Cruz Costa fundou o departamento de filosofia da USP - não é estudado na França, sendo pouco reconhecido fora do círculo de filosofia moderna no próprio Brasil. Assim, eu gostaria de pontuar que não basta tentarmos escapar (e se em relação à filosofia moderna é válido escapar), ou seguir a leitura estrutural no Brasil para medir as implicações diversas que o cânone nos impõe enquanto pesquisadores.

Para lembrar o leitor da definição de leitura estrutural, essa noção de estrutura enquanto instrumento científico, pode-se resumi-la em técnica de leitura e comentário de textos filosóficos, que começam pelo fundamental e simples, até alcançar os aspectos mais complexos. Essa abordagem consiste em ler linha por linha, conceito por conceito, focando principalmente na literalidade do texto. Embora essa técnica não seja a única forma de ler filosofia, é um método que tem sido utilizado historicamente com sucesso, e bastante criticado nos últimos anos. Mesmo com os avanços recentes e as diversas críticas que essa técnica recebe, ela continua sendo uma ferramenta importante a ser aprendida no início dos estudos de filosofia, em geral no primeiro ano do curso.

⁴ Sabemos da dificuldade em medir o alcance de um comentador na história do cânone filosófico, porque seria necessário um trabalho mais rigoroso com critérios como: número de citações, cursos que o colocam na bibliografia, referências em eventos, convites para falas, tradição de pensamento etc.

⁵ Indico, como sugestão de leitura, o conjunto de resenhas sobre estudos cartesianos no Brasil, no qual participei por ocasião da tradução para o português da principal publicação de Gueroult. 2015-2020: <https://www.revistas.usp.br/epinosanos/article/view/180456/167673>. Kontic, S., Beserra, A., Laporta, B., & Souza, G. (2020). RESENHAS: ESTUDOS CARTESIANOS NO BRASIL: 2015-2020. *Cadernos Espinosanos*, 43, 583-606.

Nessa perspectiva, para o método estrutural, pode-se entender a filosofia como um espírito que se aprende – uma energia, uma atividade, um exercício da inteligência que leva à criação do pensamento filosófico. Analisar a história da filosofia, então, é reconhecer esse exercício como operações vividas. O ensino de filosofia, por sua vez, envolve o espírito do professor (ou filósofo), que trabalha sobre outros espíritos (os dos alunos ou leitores). Nesse processo, o objetivo não seria que o leitor simplesmente absorva um pensamento pronto, mas que aprenda a pensar por conta própria.

Dessa maneira, a história da filosofia deve ser vista como o uso da razão – como uma série de experiências racionais –, e não como um conjunto de verdades fixas. O autoconhecimento oferece um reconhecimento histórico, e um ponto de partida comum para a reflexão. Através desse método, uma filosofia possuiria uma “duração”, ou seja, uma estrutura mental que pode ser compreendida como a ordenação das razões e os vínculos lógicos. Assim, o texto filosófico possuiria uma temporalidade interna, onde a ideia da intuição como constituinte do conhecimento perde relevância.

Nessa interpretação, vale ressaltar que a história da filosofia não é uma invenção técnica, mas ela está em constante desenvolvimento. Ou seja, ela não é uma crença, um conjunto fixo de teses ou algo dado, e o sujeito do historiador é um pensamento concreto e vivo, não um objeto passivo. Dessa forma, só se pode compreender o pensamento ao praticá-lo, ao adotar para si os seus ritmos, movimentos e direções.

Podemos citar Émile Bréhier, autor que descreve o método filosófico como um mecanismo de digestão espiritual, uma ruminação espiritual da qual temos a estrutura, ou melhor, a pergunta pelo sentido do sistema filosófico - onde se suspende o juízo-, e não pela verdade. Nesse sentido, a filosofia se constitui como um discurso ordenado, que se desenvolve progressivamente em um encadeamento lógico de razões. A importância reside mais na temporalidade interna do discurso filosófico, do que em seu contexto histórico.

Goldschmidt, outra figura importante, defende um método que se distancie de avaliações subjetivas da obra, e promova uma compreensão objetiva, preservando a intenção do autor e a causalidade interna do texto. Ele fala também em uma estrutura mental que diferencia o tempo lógico do tempo histórico. Assim, para interpretar a filosofia, é fundamental ter meios que levem em conta a totalidade do sistema filosófico, isto é, ir além da simples soma de suas partes – mas também levar em conta a ordenação dessas partes em um conjunto fechado de relações.

Portanto, as ideias só se tornam filosofia quando conectadas por meio de raciocínios e expostas de forma sistemática. Cada ideia, ou “dogma”, surge de uma trajetória intelectual específica, e está sempre conectada tanto ao raciocínio que a originou, quanto às ideias que a sucedem. Esse conceito de “tempo lógico” nos lembra que uma filosofia não pode ser desmembrada em partes isoladas, pois isso quebraria a estrutura que dá sentido ao sistema filosófico como um todo.

Falando um pouco da formação da USP, sabemos que o grupo de jornal de O Estado de São Paulo fundou a universidade em 1934, pela junção das faculdades de São Paulo, nas quais vigorava o sentimento de negação do resto do país. Muitos franceses saíram das províncias e se mudaram para o Brasil. Temos, em especial, o livro “Tristes trópicos”, de Lévi-Strauss, onde ele conta sua chegada ao Brasil. Membro do grupo de professores que participou da fundação da USP, Claude Lévi-Strauss dizia penso, sobretudo, no que o Brasil acrescentou à missão francesa. No que cabe à filosofia, a figura mais importante foi a de Jean Maugüé, defensor da ideia de que a universidade formaria uma elite brasileira - e internamente, a “elite” seria o departamento de filosofia.

Esse surgimento, ou melhor, essa formação universitária no Brasil depende, como vemos, do que vem de fora e foi pensado a partir de um projeto modernista da elite paulista, com a intenção de transformar o Estado de São Paulo no celeiro de uma nova elite intelectual. Ao buscar esses intelectuais franceses, o modelo seguido foi o de imitação de suas pedagogias e epistemologias. Esses fundadores, por sua vez, tinham como objetivo tirar a filosofia do prazer em aprender assuntos diversos sem se fixar em nenhum - mesmo que os alunos da época não pensassem em ser filósofos profissionais. Muitos alunos não se formaram, mas nasce a vocação crítica da filosofia na USP - mesmo que não revolucionária.

Maugüé trabalhava em registro genérico, sem se fixar em nenhum filósofo ou autor. Nessa forma de pensar, seria necessário analisar as obras em sua materialidade, em sua composição, “corpo a corpo”, na busca do sentido na leitura em si, isto é, uma leitura técnica. Para isso, precisava reconhecer os elementos compositivos do texto, os blocos de sentido, e os elos entre as ideias. A filosofia seria o espírito que aprende a si mesmo, e analisar a história da filosofia é ter o reconhecimento desse exercício com operações vividas.

Falando brevemente desse percurso e pulando alguns anos, a segunda geração da filosofia da USP dá-se quando ela muda da Maria Antônia e para a cidade universitária. Mas continua importante o culto aos antigos e a vontade de compreender os clássicos, e com a ideia de que o que vem de fora do método estrutural é questão de gosto. Claro que isso nos traz bons resultados e posso listar alguns⁶: uma erudição disciplinada; muitos esquemas conceituais e acervos de “modos de dizer”; um repertório de referências e a criação de uma língua filosófica abstrata.

Para concluir essa parte, posso dizer que a Filosofia seria considerada o espírito humano em atividade de auto-eflexão, e que pelo conhecimento de si mesmo poderíamos acessar

⁶ Sobre isso, estou de acordo com Porchat (1999), quando afirma que essa é a melhor maneira de preparar um estudante de filosofia no primeiro ano, sobre História da Filosofia, mas que para outros campos não seria, necessariamente, o ideal.

um fundo comum de reflexão. Tudo isso, se posso rapidamente resumir, resulta no método estruturalista, em cursos monográficos dentro do departamento, na interdição da polêmica filosófica (porque as teses seriam consideradas como indiferentes entre si), no sistema de inibição de fala e escrita, e no indiferentismo político (porque as filosofias não aderem a opiniões).

E aqui, eu entro em Descartes, porque tudo isso é muito semelhante à sua teoria metafísica, quando vemos que o exercício da razão não pode ser ensinada, só pode ser suscitada - o estímulo da vontade, o desejo de pensar. Para comparar as interpretações de Teixeira e Gueroult sobre Descartes (cujas principais obras foram publicadas quase no mesmo ano⁷), é útil focar nos conceitos centrais de sabedoria, moral e estrutura sistemática de conhecimentos, pois esses elementos mostram como cada autor percebe o objetivo e a coerência do pensamento cartesiano.

Para Teixeira, Descartes concebe a sabedoria como uma união da ciência com a virtude, e essa ideia perpassa toda sua filosofia. Teixeira explica que a sabedoria cartesiana é abrangente, englobando um perfeito conhecimento de todas as coisas que o homem pode saber, incluindo a conduta moral, a saúde e as invenções práticas. Essa visão de sabedoria, segundo Teixeira, reflete a tentativa de Descartes de fundir a teoria e a prática, ligando as ciências à moral para formar uma árvore do saber, com raízes metafísicas e ramificações que influenciam a vida cotidiana.

Para Gueroult, a filosofia de Descartes é como um “bloco de certeza”, em que cada conhecimento claro e distinto se relaciona à ordem lógica do sistema. A sabedoria abarca uma unidade fundamental e indivisível da verdade, onde cada princípio filosófico de Descartes mantém uma conexão com os demais. Essa perspectiva posiciona a doutrina cartesiana como uma totalidade ordenada pela “ordem das razões”, o que torna a estrutura do conhecimento cartesiano completa e fechada.

Teixeira e Gueroult convergem em relação à importância da estrutura na filosofia de Descartes, mas com enfoques diferentes. Para Teixeira, a estrutura cartesiana se organiza em torno da relação entre a metafísica e a física, onde a união substancial entre corpo e alma permite a transição entre o entendimento teórico e a aplicação prática da filosofia. Ele mostra como Descartes usa essa estrutura para afastar os erros da física medieval e desenvolver um fundamento para sua própria física mecanicista.

Gueroult enfatiza que a filosofia de Descartes é um sistema perfeitamente coerente e

⁷Descartes selon l'ordre des raisons (GUEROULT, 1953). Ensaio sobre a moral de Descartes (TEIXEIRA, 1955).

indivisível, no qual cada conhecimento segue de forma rigorosa a “ordem das razões”. Esse sistema é completo em si, e Gueroult insiste que cada verdade filosófica em Descartes está em um lugar específico na “cadeia demonstrativa” do sistema, de modo que não se pode subtrair nenhuma parte sem comprometer a doutrina inteira. Gueroult se pergunta por que estudar história da filosofia para fazer filosofia no presente. Diz nunca atribuir a uma obra um sentido que escape ao que o autor pretendeu, porque a obra possui um sentido para o autor, pois ele tomou e deixou de tomar certas posições.

Descartes, por sua vez, desde seus escritos de juventude, fala que suas obras devem ser lidas sem se preocupar com o que está para além do texto. A reflexão é feita junto com o sujeito, ele conduz o leitor a refletir sozinho. Não é uma apresentação de teorias ou verdades, mas um exercício. Os comentadores sublinham isso, e se utilizam do mesmo método.

“Or la méthode enseignée par un philosophe est le premier terme, le plus apparent et le plus accessible, qu’on doive comparer à l’oeuvre où la méthode est appliquée; cette confrontation est légitimée et même exigée par l’auteur même, et l’on peut généraliser à cet égard ce que Descartes écrit de la méthode exposée dans le Discours: “Elle consiste plus en pratique qu’en théorie, et je nomme les traités suivants des Essais de cette Méthode, parce que je prétends que les choses qu’ils contiennent n’ont pu être trouvées sans elle, et qu’on peut connaître par eux ce qu’elle vaut”. (GOLDSCHMIDT. 1981. p. 221)

Se voltarmos para o que estávamos discutindo anteriormente, as ideias dos autores só ganhariam teor filosófico na construção da obra. Os movimentos filosóficos se formam no tempo, portanto a filosofia é discurso, e chegaríamos às teses pela progressão do conhecimento. O espírito é a temporalidade lógica da obra, e o que faz as teses serem verdadeiras é a sua articulação (a verdade formal e não a material). Ora, nada mais “filosofia francesa de ultramar”⁸ que isso. Fala-se até que “naquela quadra o departamento era sobretudo um “método”, e que Goldschmidt, considerado oráculo, constituiu com Gueroult o momento mais alto da metodologia científica em História da Filosofia.

Uma das questões que se quer levantar aqui (e peço licença para propor as dúvidas nas considerações finais, indo contra as regras do dito método), é a força da colonização européia na construção do cânone. Ora, sabe-se que a questão do cânone é longa, existindo teses e anos de debate, mas aqui apresento (mais uma) tomada de consciência sobre como foi estabelecido e como fazemos pesquisa sobre Descartes. O fato de o departamento de filosofia da USP, na sua formação, colocar o método estruturalista francês como o mais adequado; o próprio método se colocar como a forma mais correta de ler a tradição filosófica; Descartes se colocar como aquele que teria o melhor método para alcançar a

⁸Referência ao livro de Paulo Arantes (1994), no qual o autor conta a formação da cultura filosófica na USP.

sabedoria na história da filosofia, etc., são espinhos que perduram. A questão do contexto, da história exterior ao texto, da história da filosofia como disciplina, dessa problematização do ato de ler um filósofo, também. Ter essa ideia de um método adequado para estudo da tradição filosófica como causas, abandonando o tempo que é histórico, coletivo, social e contextualizado em função do tempo lógico particular, onde o essencial num pensamento filosófico é uma certa estrutura⁹ que não nos garante, tampouco, a entrada no cânone.

A aposta é também repensar as características que definem a disciplina filosófica ela mesma, ver quais tipos de obras e temas são incluídos no cânone, além de como a “cultura não-europeia”¹⁰ está sendo vista. Por que Teixeira, que foi para a França estudar Descartes e seguia a mesma lógica de leitura da filosofia cartesiana, não teve o reconhecimento na França (e mesmo no Brasil) que Gueroult¹¹? Ele seguiu o mesmo estilo e abordou os mesmos temas, mas não teve igual espaço. Qual a resposta a essa “missão francesa”? Se seguir os mesmos moldes da tradição não garante a entrada no cânone, a solução de fazer filosofia de uma forma diferente da tradicional também não basta para solucionar o problema. Há o caso específico de autores que nos pedem isso desde o início, porque ler Descartes sem considerar sua filosofia dessa forma é perder, em grande medida, o que ele próprio se propôs a dizer.

⁹ Ce qui est essentiel dans une pensée philosophique, écrit E. Bréhier, c'est une certaine structure.” Cette idée est précisée et développée dans un chapitre de la Transformation de la philosophie française, sous le titre de “genèse et structure” (Goldschmidt citando Bréhier in 1981, p. 214)

¹⁰ Spivak (2010) problematiza a questão que denomina de ‘história alternativa’, chamando atenção para os deslocamentos que ocorrem entre os atos de escrever e ler. O cânone filosófico, ao longo de sua consolidação, justificou um processo de exclusão cultural, especialmente em relação às culturas não europeias. Nesse contexto, pode-se argumentar, seguindo uma perspectiva mais matizada como a de Shapiro, que o cânone do pensamento moderno privilegia uma representação homogênea, centrada exclusivamente em homens europeus.

¹¹ Gueroult lecionou no Brasil entre 1947-1948, em História da Filosofia. O método estrutural não é só uma questão da filosofia, mas está em diversos campos das ciências humanas. Sendo uma abordagem, ele tem ressonâncias pedagógicas e institucionais e, as levantadas nesse texto, políticas. Mas, saindo do óbvio, o uso desse método não garante uma certa posição na história da filosofia, ao menos, pensando nessa resposta à missão francesa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arantes, Paulo Eduardo. 1994. Um departamento francês de Ultramar: estudos sobre a formação da cultura filosófica uspiana. São Paulo: Paz e Terra.

Bréhier, Émile. 1950. *La philosophie et son passé*, 2 Ed, Paris: PUF.

_____. 1950. *Transformation de la philosophie française*. Paris: Flammarion.

Descartes, René. 1976. *Méditations Métaphysiques*. Paris: Vrin.

_____. 1984-91. *œuvres de Descartes* (12 vols). Publiées par Charles Adam et Paul Tannery. Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, Paris: Vrin.

Gueroult, Martial. 1991. *Descartes selon l'ordre des raisons*. Paris: AUBIER. V. I, II.

Goldschmidt, Victor. 1981. *Remarques sur la méthode structurale en histoire de la philosophie*, in Gilbert Boss et al., eds, *Métaphysique, histoire de la philosophie*. Recueil d'études offert à Fernand Brunner. Neuchâtel, À la Baconnière / Paris: Payot.

Lévi-Strauss, Claude. 1955. *Tristes tropiques*. Paris: Plon.

Porchat, Oswaldo. 1999. "Discurso aos estudantes de filosofia da USP sobre a pesquisa em filosofia", In: *Dissenso*. n° 2.

Spivak, Gayatri Chakravorty. (2010). *Pode o subalterno falar?* Editora UFMG: Belo Horizonte, 2010.

Teixeira, Lívio. 1990. *Ensaio sobre a moral de Descartes*. São Paulo: Brasiliense.